

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12773338

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS PATOLÓGICOS A PARTIR DA INSPEÇÃO VISUAL: ESTUDO DE CASO EM PASSARELAS DE MADEIRA

Lucas Mattheus Prudente Lucena^{1*} e Gabriel Teixeira Lima²

*Autor de contato: prudentelucena@gmail.com

¹ Engenheiro Civil, Dobra Engenharia, Aracaju, Brasil

² Engenheiro Civil, Dobra Engenharia, Aracaju, Brasil

RESUMO

As passarelas são pontes construídas com o objetivo de facilitar a travessia de pessoas em certos locais como, por exemplo, avenidas com alto fluxo de veículos, rios, lagos, e, em sua maioria, são construídas com madeira. Apesar de contar com uma enorme lista de vantagens em relação ao seu uso, a madeira está, assim como qualquer outro material, sujeita a processos de deterioração, os quais resultam em sérios problemas patológicos para as estruturas. As principais manifestações patológicas encontradas nessas passarelas são: defeito nas estruturas de mão-francesa; fissuração; corrosão de conectores; e biodegradação. Em muitos casos, a falta de manutenções preventivas e corretivas agravam o quadro dessas lesões, sobretudo quando não é dada a devida importância às inspeções visuais rotineiras. Nesse sentido, o presente estudo de caso tem como principal objetivo constatar, a partir da inspeção visual, os problemas patológicos mais recorrentes em duas passarelas de madeira localizadas na região metropolitana de Aracaju – SE.

Palavras-chave: madeira; passarela; manifestações patológicas; inspeção visual.

ABSTRACT

The walkways are bridges built with the aim of facilitating the crossing of people in certain places such as avenues with high traffic flow, rivers, lakes, and are mostly built with wood. Despite having a huge list of advantages over its use, wood is, like any other material, subject to deterioration processes, which result in serious pathological problems for the structures. The main pathological manifestations found in these walkways are: defect in the brackets structures; cracking; connector corrosion; and biodeterioration. In many cases, the lack of preventive and corrective maintenance worsens the condition of these lesions, especially when routine visual inspections are not given due importance. So, the present case study aims to verify, based on visual inspection, the most common pathological problems in two wooden walkways located in the metropolitan region of Aracaju - SE.

Keywords: wood; walkway; pathological manifestations; visual inspection.

1. INTRODUÇÃO

As passarelas são pontes construídas com o objetivo de facilitar a travessia de pessoas em certos locais como, por exemplo, avenidas com alto fluxo de veículos, rios, lagos, etc. Nos últimos anos, o uso da madeira vem crescendo de forma significativa como principal material de construção dessas passarelas. Isso se deve, sobretudo, às grandes vantagens do uso da madeira na construção civil, dentre as quais podem ser citadas: a facilidade de se trabalhar com ferramentas simples e a fácil execução de ligações e emendas (RODRIGUES *et. al.* (2023)).

Em se tratando de estruturas de passarelas, a utilização de peças roliças de madeira de reflorestamento vem ganhando destaque uma vez que, segundo CALIL *et. al.* (2010), a resistência, baixo peso, disponibilidade e fácil manuseio tornam o uso desse material bastante viável e acessível. Uma outra vantagem trazida por esse autor diz respeito a boas características mecânicas, pois a madeira roliça é deixada em seu estado natural, de modo que suas fibras longitudinais não são cortadas como no caso da madeira serrada.

Apesar de contar com uma enorme lista de vantagens em relação ao seu uso, a madeira está, assim como qualquer outro material, sujeita a processos de deterioração, os quais resultam em sérios problemas patológicos para as estruturas. Segundo MELLO (2019), o aparecimento desses defeitos leva a uma perda de funcionalidade e eficiência estrutural da madeira, bem como passam a ser notados problemas estéticos. Além disso, os autores concluíram que há uma relação direta entre a ausência de manutenções preventivas e corretivas com o surgimento desses defeitos.

Em geral, as manifestações patológicas nas estruturas de madeira podem ser divididas em dois grandes grupos: os problemas causados por agentes bióticos (seres vivos) e os causados por agentes abióticos (CAMPOS *et. al.* (2021)). Como exemplo de ataques bióticos, podem ser citados a contaminação da madeira por fungos e bactérias, além de infestação de insetos, os quais resultam no apodrecimento do material, diminuição de seção das peças e perda de resistência mecânica. Uma série de defeitos associados à ação de agentes abióticos também podem ser listados, são eles: instabilidade, flechas excessivas, fissuras, corrosão, abrasão mecânica e afins (BOLINA *et. al.* (2019)).

Em passarelas de madeira, os deslocamentos laterais excessivos são considerados como um sintoma bastante recorrente de defeitos de ordem estrutural. De acordo com BRITO (2014) a insuficiência de sistemas de contraventamento é uma das principais causas da instabilidade dessas estruturas, podendo levar a movimentação e ruptura de ligações dos elementos em função, principalmente, da aplicação de cargas laterais – sejam elas provenientes do vento ou do tráfego de pedestres. Segundo a ABNT NBR 7190:2022, essas estruturas devem ser contraventadas para impedir deslocamentos transversais excessivos do sistema principal, de modo que seja assegurada a estabilidade global do conjunto.

Um outro problema frequentemente negligenciado em pontes de madeira é a corrosão dos conectores metálicos utilizados nas ligações entre peças de madeira. Quando a célula eletrolítica é formada e as reações de oxidação avançam, o produto de corrosão expansivo e formado nesses conectores, o que acaba, de forma indireta, deteriorando a madeira nas proximidades da conexão. Dessa forma, registra-se fissuração dos elementos da estrutura em um local crítico e fragilidade na ligação entre as peças (CALIL *et. al.* (2010)).

Além da fissuração de peças de madeira representar um perigo quando a abertura surge em regiões críticas, como citado no caso da corrosão dos conectores, é preciso intervir também quando a fissura é de grande extensão e mais profunda que metade da espessura da peça. Porém, salvo casos como esses, a fissuração tem, na maioria das vezes, pequena importância estrutural, sobretudo em peças roliças de eucalipto (MILANI; KRIPKA, 2012). Já sob a ótica da estética, passarelas de madeira acabam apresentando variação em sua cor com o passar dos anos. Isso é resultado da degradação química da lignina na região superficial das peças de madeira, de modo que esse “ataque” da radiação ultravioleta escurece peças mais claras e clareia aquelas mais escuras (CALIL *et. al.* (2010)).

Nota-se que os problemas patológicos associados às estruturas de madeira são bem característicos e possuem sintomas bastante claros na maioria dos casos. Tal fato assegura que a prática constante de inspeções visuais se torna indispensável, uma vez que esse artifício pode ser usado para avaliar a condição de uma estrutura de madeira e, a partir do diagnóstico, prescrever uma intervenção adequada (BOLINA *et. al.* (2019)). Estudos de PARMA (2018) mostraram que é possível minimizar ou evitar os defeitos que ocorrem nas madeiras caso haja inspeções preventivas, de modo a maximizar a vida útil da estrutura e minimizar os custos associados à terapia.

Nesse sentido, o presente estudo de caso tem como principal objetivo constatar, a partir da inspeção visual, os problemas patológicos mais recorrentes em duas passarelas de madeira localizadas na região metropolitana de Aracaju – SE. Dessa forma, os resultados desse trabalho poderão ser usados pelos mantenedores de estruturas afins para facilitar a identificação dessas manifestações patológicas, viabilizando medidas preventivas e corretivas.

2. METODOLOGIA

2.1 Objetos de estudo

O estudo de caso foi conduzido em duas passarelas de madeira que se encontram em um condomínio fechado no município da Barra dos Coqueiros – SE. A Figura 1 mostra o registro fotográfico de uma das pontes vistoriadas.

Figura 1 – Foto da passarela de madeira de 20m

Fonte: os autores.

Essas estruturas, construídas com peças de madeira roliças do tipo eucalipto, são usadas para travessia de pedestres sobre dois lagos distintos. A Figura 2 mostra a localização dessas duas passarelas.

Figura 2 – Localização geográfica das passarelas

Fonte: Google Earth (2024).

O ambiente em que se encontram os objetos de estudo possui uma alta agressividade, uma vez que está localizada a menos de 1 quilômetro do oceano Atlântico. Além disso, certas peças de madeira das passarelas estão em contato constante com a água do lago. Ambas as passarelas de madeira apresentam sistema estrutural principal semelhantes, formados por uma série de pórticos planos paralelos entre si. Um exemplo dessa estrutura foi modelado no software *Sketchup*, como indica a Figura 3.

Figura 3 – Modelo 3D do pórtico padrão da passarela

Fonte: os autores.

São 3 as vigas longitudinais, chamadas também de longarinas, enquanto cada estrutura de pórtico conta com 2 transversinas (vigas transversais e suas peças inclinadas formando as mãos-francesas). As ligações entre as peças são feitas por meio de pregos e/ou barras rosqueadas. Cada ponte possui também assoalho e guarda-corpo semelhantes.

Os diâmetros médios das peças roliças que compõem a estrutura das pontes foram medidos e os seus valores podem ser notados na Figura 4 a seguir.

Figura 4 – Caracterização geométrica dos pórticos

Fonte: os autores.

Com a finalidade de facilitar a identificação das duas pontes de pedestres inspecionadas, essas foram nomeadas como Passarela P20 e Passarela P40. A maior diferença entre elas reside no fato de uma ter uma extensão maior que a outra.

2.1.1 Passarela P20

A passarela P20 recebeu esse nome uma vez que possui 20 metros de extensão. Como mostra a Figura 5, sua estrutura é formada por 6 pórticos, os quais foram identificados e nomeados de “A” a “F”.

Figura 5 – Corte longitudinal da passarela P20

Fonte: os autores.

Figura 6 – Caracterização geométrica de pórtico da passarela P20

Fonte: os autores.

A Figura 6 revela detalhes das dimensões médias das peças de madeira utilizadas nos pórticos da passarela P20. Há variação da altura H_{NA} entre os pórticos a medida que estes se afastam da margem. Além disso, essa altura pode variar conforme a época do ano, uma vez que o índice pluviométrico da região interfere na altura do nível da água. No dia da vistoria, o valor de H_{NA} foi de 80cm para o pórtico C e 52cm para o B.

2.1.2 Passarela P40

Já a passarela P40 possui 40 metros de extensão e 11 pórticos constituem sua estrutura principal nomeados de “A” a “K”. A Figura 7 mostra o posicionamento desses elementos ao longo da ponte.

Figura 7 – Corte longitudinal da passarela P40

Fonte: os autores.

Também foi realizada a caracterização geométrica para os elementos dos pórticos da ponte P40. O valor de H_{NA} foi de 82cm para o pórtico E e de 52cm para o pórtico H, ambos os valores medidos no dia da vistoria.

Figura 8 - Caracterização geométrica de pórtico da passarela P40

Fonte: os autores.

2.2 Materiais e métodos

Foi realizada a inspeção visual das duas passarelas – P20 e P40 – de forma que os problemas patológicos foram listados não só para cada uma das estruturas de forma global, mas também foi realizado um levantamento por pórtico. O assoalho e os guarda-corpos das pontes também foram alvo das constatações.

Por conta da dificuldade de acesso aos pórticos que se encontram longe das margens do lago – o qual possui uma profundidade considerável de cerca de 2,0 m – foi utilizado um caiaque para inspecionar as todas as peças de madeira (pilares, vigas, etc.) das passarelas (Figura 9)

Figura 9 – Uso de caiaque na inspeção visual em lago

Fonte: os autores.

Como o foco desse estudo se concentra apenas no âmbito da constatação de problemas por meio da inspeção visual, o uso de equipamentos de ensaios não destrutivos ficou fora do escopo deste trabalho. Por esse motivo, não foram realizadas medidas quantitativas de umidade das peças, amplitude das aberturas de fissuras, velocidade do pulso ultrassônico ou qualquer outro tipo de ensaio complementar.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das etapas de anamnese e inspeção visual, foram constatadas uma série de manifestações patológicas, algumas delas se apresentam de forma similar em ambas as passarelas de madeira. Os problemas mais comuns estiveram ligados a defeitos nas estruturas de mão francesa, fissuração das peças de madeira, irregularidades no assoalho e guarda-corpo e, por fim, a biodegradação da madeira.

3.1 Defeito nas estruturas de mão-francesa

Foi identificada por meio da inspeção sensorial que há não conformidade nas ligações das estruturas de mão-francesa em quase todos os pórticos de ambas as pontes, principalmente entre pilares e mãos-francesas, bem como entre mãos-francesas e longarinas. Ambos os casos, podem ter origem por falhas de manutenção e/ou anomalias endógenas, onde vale frisar a má fixação, o problema no corte de encaixe entre peças de eucalipto e a corrosão dos conectores metálicos, conforme mostram as Figuras a seguir.

Figura 10 – (a) Problema no corte de encaixe entre peças; (b) Consequência da má fixação das peças

Fonte: os autores.

Deslocamentos laterais excessivos puderam ser registrados na passarela P20 quando sua estrutura era submetida ao tráfego de pedestres, movimentações mais brandas eram notadas quando a passarela era atingida por rajadas de vento. Há indícios de que essa anomalia tem relação com as irregularidades no contraventamento, especialmente no travamento das mãos-francesas.

Esse é um caso que se assemelha bastante às situações levantadas por BRITO (2014) em seu estudo, em que as falhas nas ligações dos sistemas de mão-francesa/contraventamento podem levar à instabilidade lateral da estrutura e, conseqüentemente, a deslocamentos laterais em excesso.

3.2 Fissuração das peças de madeira

Ainda quanto à sintomatologia, a partir da inspeção visual foram identificadas manifestações patológicas nos elementos estruturais que compõem as pontes, em sua maioria, estão associadas à fissuração natural das peças de eucalipto e corrosão de conectores metálicos de fixação.

Notou-se a presença de fissuras, com extensões consideráveis e profundidade maior que a metade da espessura em algumas peças, situadas em posições críticas em relação aos conectores (barras rosqueadas, parafusos e pregos). Em certos casos, presentes em ambas as passarelas, há indícios de que esse fendilhamento foi intensificado pela corrosão dos conectores, além das porcas e arruelas.

Figura 11 – (a) Fenda de grande extensão; (b) Fendilhamento intensificado por corrosão de conectores

Fonte: os autores.

Todas essas constatações realizadas sob a ótica da fissuração de peças de madeira corroboram com as observações realizadas por POMPEU *et. al.* (2023), que evidenciou essa mesma problemática em um estudo de caso em pontes de madeira.

3.3 Irregularidades no guarda-corpo e no assoalho

Foram detectadas irregularidades na estrutura do guarda-corpo, de modo que se notou a falta de peças de madeira em certos vãos ao longo de sua estrutura. A ausência dessas peças acarreta espaços livres entre montantes e travessas muito maiores que o tolerável pelas normas brasileiras, podendo-se citar a ABNT NBR 14718:2019, causando risco à segurança dos transeuntes que usam a ponte.

Levando-se em consideração os guarda-corpos de ambas as passarelas, além de pontos de deterioração e apodrecimento, acelerados pela agressividade do meio em que estão situados, nota-se também irregularidades associadas à estética. Grande parte das peças dessas estruturas de proteção possuem acabamento superficial com imperfeições e indícios de deterioração.

Figura 12 – (a) Ausência de peça de madeira em guarda-corpo; (b) Assoalho com ressaltos

Fonte: os autores.

Quanto ao assoalho de madeira, além de fatores estéticos, foram detectadas não conformidades em relação à segurança no uso e operação. As tábuas de madeira possuem ressaltos e discontinuidades em mais de um ponto, defeitos não permitidos pela norma ABNT NBR 15799:2013. Há indícios de que esse sistema já passou por inúmeros reparos dada a quantidade de pregos dispostos por peça. Em alguns locais, os pregos estão ressaltados, ou seja, parte dele está fora da madeira, podendo acarretar tropeço dos pedestres.

Problemas similares a estes também foram identificados em pontes de madeira por MORAIS *et. al.* (2022), de modo que a inspeção visual permitiu observar ausência de peças que compõem a estrutura bem como pontas de tábuas levantadas (empenamento), irregularidades que podem causar acidentes aos usuários.

3.4 Biodegradação da madeira

Em certas peças de madeira roliça das passarelas foram identificados indícios de biodegradação. Visualmente, as regiões da madeira aparentavam estar apodrecidas, com aparente sinal de desgaste. Uma das lesões constatadas no dia da vistoria pode ser visualizada na Figura 13.

Figura 13 – Peça de madeira com sinais de biodegradação

Fonte: os autores.

Os sinais identificados neste estudo de caso que estão associados à ação biológica corroboram com as observações levantadas no estudo de MILANI *et. al.* (2012), em que indícios de danos na madeira por ataque de fungos e insetos foram encontrados em 93% das pontes analisadas e, em 43% delas, vigas encontravam-se em estágio avançado de apodrecimento. Os registros fotográficos do estudo citado são similares ao caso da Figura 13 relacionado com a biodegradação.

4. CONCLUSÃO

A partir da inspeção sensorial realizada nas duas passarelas de madeira, constatou-se que as lesões mais comuns nas estruturas foram: defeitos nas estruturas de mão francesa, que geram instabilidade lateral da passarela; fissuração de peças, intensificadas em certos pontos pela corrosão das barras rosqueadas e parafusos; irregularidades no assoalho e guarda-corpos, inclusive ligados à estética; e a biodegradação da madeira.

Em termos gerais, não houve diferença significativa entre as manifestações patológicas detectadas nas duas passarelas, sugerindo que esses problemas em comuns podem ter causas semelhantes, tanto ligados a fatores ambientais, quanto àqueles associados à falta de manutenção, seja ela preventiva ou corretiva.

Ficou evidente que a inspeção visual é uma excelente ferramenta na avaliação estrutural preliminar de passarelas de madeira. O surgimento de lesões indica o início do período patogênico de uma construção (LICHTENSTEIN (1986)) e se deve, a partir daí, constatar visualmente esses sinais, levantar hipóteses e buscar um diagnóstico preciso a fim de propor uma terapia correta e viável para o caso.

Destaca-se também a importância do planejamento prévio da execução de inspeções e vistorias. Neste estudo de caso, a simples e importante solução adotada pelos responsáveis técnicos e autores

deste artigo para acessar áreas de difícil acesso no centro do lago foi a utilização de um caiaque, o qual permitiu acessar todas as regiões da estrutura das passarelas.

Como sugestão de aprimoramento deste estudo, pode-se detalhar de forma minuciosa as manifestações patológicas em cada um dos pórticos com o objetivo de verificar se há um padrão; além disso, pode-se acrescentar análises do diagnóstico dos problemas e prescrição de terapia adequada.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores desse estudo de caso têm a felicidade em agradecer a Dobra Engenharia por toda a estrutura utilizada no desenvolvimento da inspeção das passarelas, ao Desdobra Sergipe por incentivar e divulgar cada vez mais a Patologia das Construções no estado. Cabe agradecer também a toda estrutura fornecida pela ADPAT Brasil e pela ALCONPAT Brasil no fortalecimento das comunidades da patologia e engenharia diagnóstica em nosso país.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14718: **Esquadrias — Guarda-corpos para edificação — Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio**. Rio de Janeiro, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15799: **Pisos de madeira com e sem acabamento – Padronização e classificação**. Rio de Janeiro, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7190: **Projeto de estruturas de madeira. Parte 1: Critérios de dimensionamento**. Rio de Janeiro, 2022.

BOLINA, F.L.; TUTIKIAN, B.F.; HELENE, P.R.L. **Patologia de estruturas**. Oficina de Textos, São Paulo, 2019.

BRITO, L. D. **Patologia em estruturas de madeira: metodologia de inspeção e técnicas de reabilitação**. 2014. 502 f. Tese (Livro-Docência) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, SP, Brasil, 2014.

CALIL, C., Jr.; BRITO, L. D. **Manual de projeto e construção de estruturas com peças roliças de madeira de reflorestamento**. 2010. 332 f. Manual - Escola de Engenharia de São Carlos, Departamento de Engenharia de Estruturas da Universidade de São Paulo. São Carlos, SP, Brasil, 2010.

CAMPOS, C. D. S. M., CARVALHO, E. M. B., OLIVEIRA, M. L. G. J., OLIVEIRA, M. B., SOUZA, R. R. C. D. **Estudo sobre patologias em pontes. Study on bridge pathologies**. Brazilian Journal of Development, 7(12), 120720-120734. 2021

LICHTENSTEIN, N. B. **Boletim técnico 06/86 - Patologia das Construções, procedimento para diagnóstico e recuperação**. 35p. São Paulo, SP, Brasil: EPUSP. 1986. Acesso em 10 de outubro de 2017, disponível em <http://www.pcc.usp.br/files/text/publications/BT_00006.pdf>

MELLO, W.S.A.C. **Estudo de patologias em estruturas de madeira no estado do Piauí com foco em técnicas de reabilitação**. 2019. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Centro Universitário UNINOVAFAPI. Teresina, PI, Brasil, 2019.

MILANI, C. J.; KRIPKA, M. **A identificação de patologias em pontes de madeira: diagnóstico realizado no sistema viário do município de Pato Branco – Paraná**. 11 f. Anais In: REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/reec/article/view/17726/11290>. Acesso em: 09/02/2014.

MORAIS, W. W. C.; OLIVEIRA, T. M.; VIVAN, M.A.; BARNI, P.E.; MORAIS, J.B.F. **Proposta de protocolo rápido para a inspeção visual de pontes de madeira**. Revista Advances in Forestry Science. UFMT. Cuiabá, 2022, v. 9, n. 2, p. 1761-1771. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/afor/article/view/13532>. Acesso em: 17/05/2024.

PARMA, A. P.; ICIMOTO, F.H. **Patologias em estruturas de madeira ocasionadas por agentes bióticos e abióticos**. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, 2018, Nº. 000141, Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/patologias-em-estruturas-de-madeira-ocasionadas-por-agentes-bioticos-e-abioticos>. Acesso em: 03/02/2024.

POMPEU, L. R.; ROSA, C. C. **Identificação de Patologias em Pontes de Madeira: Estudo de Caso na Cidade de Breu Branco - Pará**. 9 f. Anais In: IXV Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas. Rio de Janeiro. 2023.

RODRIGUES, M. A. S.; SALES, J. C. **A madeira e suas patologias. Estudo de caso: Igreja Nossa Senhora das Mercês – Itapipoca/CE**. 15 f. Anais In: IX Congresso Internacional sobre Patología y Recuperación de Estructuras. João Pessoa. 2013.